

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

Перерва В.С.

Кандидат історичних наук, доцент

Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) ТА ПРАВОСЛАВНЕ ЖИТТЯ ПІВДЕННОЇ КИЇВЩИНИ

У часи Київської Русі територія сучасної Південної Київщини становила собою одну з найдавніших єпархій Руської Православної Церкви – Юр'івську. У XIX ст. вона вже не мала статусу окремої церковно-адміністративної одиниці і стала складовою Київської митрополії, котра на той час була географічно тотожною однойменній губернії. Відповідно, до церковного життя даного регіону були причетними практично всі київські митрополити XIX ст., в тому числі й Євгеній (Болховітінов). І хоча мікроісторичні аспекти церковної історії надають можливість глибшого її вивчення, дане питання ще не було предметом наукового дослідження. Натомість владика залишив досить глибокий слід у розвитку місцевого церковного життя і наслідками його кипучої архіпастирської діяльності ще й досі користуються сучасні православні миряни.

Це насамперед стосується храмового будівництва, здійснюваного за архіпастирського благословення митрополита Євгенія (Болховітінова). Протягом 1822–1837 рр. лише у Васильківському повіті Київської губернії було цілком або ж частково споруджено 10 православних церков¹ – причому саме за його архіпастирства в даному регіоні стало з'являтися все більше цегляних храмів. Так, саме владика Євгеній (Болховітінов) був автором храмозданної грамоти трьохпрестольного Преображенського храму в м. Білій Церкві². Цей грандіозний для тогочасної провінції цегляний храм було закладено в 1833 р. і завершено будівництвом в 1839 р., освячував новозбудовану церкву вже наступник владики Євгенія (Болховітінова) святий Філарет (Амфітеатров)³. За архіпастирства митрополита Євгенія (Болховітінова) започатковували і возводили рідкісні тоді ще цегляні церковні будівлі на білоцерківському передмісті Заріччя (храм Св. Марії Магдалини освячений у 1843 р.)⁴, у селах Ксавєрівці, Королівці⁵ та дерев'яні церкви в інших населених пунктах. Деякі з них ще й нині є важливими архітектурними та історичними пам'ятками провінційної Київщини.

Починалося будівництво цегляних церков і в інших повітах Київської митрополії. Серед найпомітніших храмів відзначимо закладку в 1836 р. трьохпрестольної Свято-Покровської церкви у містечку Ставищах Таращанського повіту⁶ (в архіві збереглася храмозданна грамота з автографом владики Євгенія⁷) та початок спорудження Свято-Троїцької церкви у м. Богуславі⁸.

Абсолютна більшість тогочасних православних церков була споруджена з дерева і, відповідно, вимагала регулярних ремонтів, добудов та розширень. Тут владика Євгеній (Болховітінов) з властивою йому оригінальністю розуму став автором деяких ініціатив, які не практикувалися ні його попередниками, ні наступниками. Так, саме за його архіпастирства дозвіл мирянам на ремонт парафіяльного храму стали видавати лише за умови, що вони придбали для церковної бібліотеки всі необхідні церковні книги. Подібні “взаємозалежності” регулярно фіксуються архівними документами – деякі миряни, знаючи про нові розпорядження єпархіальної влади, відразу ж додавали до своїх прохань “реєстр” книг з церковної бібліотеки. Наприклад, у 1831 р. прихожани Свято-Успенського храму м. Ставищ Таращанського повіту прохали владика Євгенія не

¹ *Перерва В.С.* Православне Наддніпряння у XIX столітті. – Біла Церква, 2004. – С. 239-240.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1076, спр. 239, арк. 1; *Перерва В.С.* Преображенський кафедральний собор у місті Біла Церква. – Біла Церква, 2004. – С. 8-9

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 876, спр. 151, арк. 2

⁴ *Перерва В.С., Калініч Г.Ю.* Храм святої рівноапостольної Марії Магдалини у м. Біла Церква – Біла Церква, 2006. – С. 4-8.

⁵ *Дросенко В.І., Короленко Б.А., Перерва В.С.* Королівська церква архістратиґа Михаїла в селі Пилипівка. – Біла Церква, 2008. – С. 3-9.

⁶ *Перерва В.С.* Ставище: з православного минулого. – Біла Церква, 2006. – С. 10-13.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 496, спр. 92, арк. 17-18.

⁸ *Перерва В.С.* Православне Наддніпряння у XIX столітті... – С. 208-209.

зносити їхній стародавній Успенський храм, обіцяючи його відремонтувати¹. Ще через шість років вони продублювали своє прохання й до листа передбачливо додали список церковних книг, який сам по собі є досить цікавим джерелом². Владика, переконавшись, що всі необхідні для богослужіння книги є в наявності, дозволив ремонт храму і його було здійснено. Такий дозвільний порядок було скасовано його наступником святителем Філаретом (Амфітеатровим).

Митрополит Євгеній (Болховітінов) чимало здійснював і для очищення рядів православного духовенства Київської митрополії від осіб, негідних носити це звання. Відомо, що до 1869 р. духовенство перебувало у своєрідній становій замкненості і поповичі зазвичай успадковували або як мінімум намагалися успадкувати батьківську парафію. Це явище мало різні наслідки. З однієї сторони, духовний стан “професіоналізувався” і набував все більшого числа відомих священницьких династій. А з іншої сторони, не всі поповичі мали здібності й бажання служити в духовному стані і останній наповнювався випадковими особами. Тому владика не зупинявся перед крутими заходами і за один рік міг позбавити сану кількох священників, відправивши їх на військову службу або ж “куда годними окажуться”³. З іншої сторони, митрополит міг заступитися за священнослужителя навіть перед могутнім магнатом, якщо останній безпідставно вимагав звільнення настоятеля окремо взятої парафії. Так, у 1822 р. до владика надійшла скарга на священника с. Ковалівки Васильківського повіту о. Петра Ковалевського, під якою стояли підписи не лише кількох прихожан, але й їхньої власниці – графині Олександри Василівни Браницької. Остання була досить впливовою особою – обіймала посаду обер-гофмейстерині імператорського двору і володіла сотнями населених пунктів. Графиня в окремому листі прохала владика розглянути скаргу і звільнити священника з парафії, звинувачуючи його в зловживаннях⁴. Але наказові нотки у листі могутньої магнатки не стали негайним керівництвом до дії. Владика санкціонував слідство, яке встановило, що скарга була складена кількома незадоволеними прихожанами, але в цілому священник користується в парафії заслуженим авторитетом (хоч і має певні недоліки характеру)⁵. Тож владика, незважаючи на тиск, категорично відмовився звільняти пастиря і останній не отримав навіть зауваження.

Дбав владика і про сиріт духовного стану. Так, у 1830 р. помер священнослужитель м. Ржищева – о. Максим Грушецький, залишивши по собі п’ятеро дітей. Останні внаслідок скрути стали розпродавати майно. Несподівано виявилось, що в них був навіть кріпак, хоча це категорично заборонялося тогочасним законодавством. (Духовенство не могло володіти населеними маєтностями). Але владика, увійшовши в становище бідних сиріт, дав їм благословення продати кріпака, що й було здійснено⁶.

В ті часи церковні покарання та нагороди стосувалися не тільки духовенства, але й мирян. При цьому владика Євгеній (Болховітінов) призначав епітимії досить безкомпромісно, без огляду на соціальний статус, а деколи навіть – на конфесію. Наприклад, у містечку Ходоркові Сквирського повіту ним було призначено епітимію польській аристократці римо-католицького віросповідання. Власниця містечка княгиня Цецилія (Сецилія) Радзівіл у 1826 р. вирішила покарати трьох своїх кріпаків за блудне життя. Для цього вона привела їх до храму “как бы в театральный дом”, переодягнувши двох кріпачок у чоловічий одяг, а блудника-чоловіка – у жіночий. Вони були поставлені панськими економами в центрі храму й тримали хоругви. Це, зрозуміло, відволікало присутніх мирян від богослужіння, спричиняло сміх й було розцінено церковною владою як святотатство. (При цьому не слід забувати, що тогочасне російське законодавство на перше місце ставило саме злочини проти релігії та Церкви). Княгиню збиралися серйозно покарати. Але київський митрополит Євгеній (Болховітінов) виявився справжнім джентльменом і, “снисходя на женский пол”, прийняв рішення благословити аристократці “в довольное восчувствование” змінити в Ходоркові стару дерев’яну церкву на кам’яну⁷. Відповідно, за заповітом княгині її сином було споруджено цегляну церкву в с. Селезенівці Сквирського повіту.

Тобто, архіпастирська діяльність владика Євгенія (Болховітінова) стосувалася багатьох сторін церковного життя тогочасної Київської митрополії першої половини XIX ст. При цьому владика неодноразово вдавався до неординарного вирішення адміністративних проблем, що склало неповторний почерк його архієрейської діяльності.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 486, спр. 92, арк. 37.

² Там само, оп. 502, спр. 40, арк. 2.

³ Орловский П. Деятельность митрополита Евгения по управлению Киевской епархией. – К., 1868. – С. 22.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 68, спр. 18, арк. 14.

⁵ Там само, арк. 15-18.

⁶ Там само, ф. 127, оп. 1024, спр. 4804, арк. 1-17.

⁷ Там само, оп. 448, спр. 51, арк. 1-3.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012